

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les sols offrent un grand potentiel de stockage du carbone.

TECHNIQUE

Les modes de gestion agricole peuvent favoriser le piégeage du carbone dans le sol

RÉDUIRE...

...l'intensité du travail du sol facilite l'abondance microbienne et, par conséquent, augmente la séquestration du carbone organique des sols dans la couche supérieure des sols agricoles.

AUTEURS

Orracha Sae-Tun, Gernot Bodner,...
Katharina Keiblinger (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14859353

**DIFFÉRENTS MODES DE
LABOUR
DE QUELLE MANIÈRE
INFLUENCENT-ILS LA VIE ET LES
PROPRIÉTÉS DU SOL ?**

**Pratiques de labour :
Conventionnel vs. Conservation**

Stabilité des agrégats

Carbone du sol

Pool d'azote

Biomasse fongique

Nécromasse microbienne

Le labour de conservation conduit à des teneurs en **carbone organique dissous** plus élevées. Cette disponibilité accrue de C facilite l'**abondance des champignons**, ce qui affecte la **stabilité des agrégats du sol** et favorise la formation de **nécromasse microbienne**. Cela conduit à une accumulation de **carbone organique des sols** par l'augmentation de l'assimilation de C microbien et le renouvellement accéléré de la biomasse microbienne en nécromasse qui s'ensuit.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

EJP SOIL

CARBOSEQ

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CARBOSEQ PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif du projet CarboSeq est d'estimer le potentiel de séquestration de SOC réalisable en tenant compte des contraintes techniques et socio-économiques. Le projet est aligné sur l'activité en cours de la FAO pour une « carte mondiale du potentiel de séquestration du SOC » (GSOCseq).

COORDINATEUR DU PROJET :

Axel Don

axel.don@thuenen.de

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

CarboSeq,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

